

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 41–43

PRÍNOS MALDI-TOF/MS ANALÝZ V DIAGNOSTIKE DEDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH - PROJEKT GLYCORARE

THE CONTRIBUTION OF MALDI-TOF/ MS ANALYZES IN THE DIAGNOSIS OF INHERITED METABOLIC DISORDERS - THE GLYCORARE PROJECT

Anna Šalingová¹, Zuzana Pakanová³, Marek Nemčovič³, Claudia Šebová¹, Katarína Schenková¹, Anna Hlavatá², Katarína Juríčková², Katarína Brennerová², Mária Matulová³, Iveta Uhliariková³, Filip Pančík³, Rebeka Kodríková³, Maroš Krchňák³, Peter Baráth³

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava

²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

³Centrum glykomiky, Chemický ústav SAV, Bratislava

anna.salingova@nudch.eu

SÚHRN

Metóda hmotnostnej spektrometrie s laserovou desorpciou/ionizáciou za prítomnosti matrice v spojení s detektorom času letu (MALDI-TOF/MS) je rýchla, neinvazívna a vysoko citlivá metóda, ktorá nachádza čoraz širšie uplatnenie v diagnostike rôznych dedičných metabolických ochorení včítane porúch metabolizmu glykokonjugátov. Glykokonjugáty sú komplexné biomolekuly vznikajúce glykozyľáciou, teda väzbou glykánu na molekulu bielkoviny alebo lipidu. Poruchy metabolizmu glykokonjugátov sú rýchlo expandujúcou skupinou zriedkavých ochorení, ktorá zahŕňa poruchy ich syntézy a úpravy (kongenitálne poruchy glykozyľácie; CDG) a poruchy ich degradácie (niektoré lyzozómové ochorenia; LSD). Diagnostika týchto ochorení vzhľadom na širokú heterogenitu klinických príznakov a multisystémové postihnutie je často náročná.

Vzorky pacientov s podozrením na poruchy metabolizmu glykokonjugátov sa analyzovali tradičnými skrínin-govými metódami: vysokoúčinnou tenkovrstvovou chromatografiou (HPTLC) a metódou izoelektrickej fokusácie transferínu (IEF). Identifikované pozitívne a hraničné nálezy v patientských profiloch boli následne podrobené analýze na MALDI-TOF/MS, HPLC MS/MS (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou) a ¹H-NMR spektroskopiou (protónová nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia).

Štrukturálna analýza glykokonjugátov je dôležitou súčasťou diagnostiky, keďže tradičný skrínin-g nedokáže objasniť presnú molekulovú podstatu patologického nálezu sérového N- a O-glykoprotílu a voľných oligosacharidov v moči (FOS). Ďalšou úlohou bolo vyvinúť metódu pre monitorovanie koncentrácie špecifických biomarkerov u pacientov s Pompeho chorobou (GSD II) a α -manozidózou s cieľom posúdiť efektivitu nastavenej liečby. Osobitnou výzvou bola identifikácia potenciálne možných biomarkerov pri vytypovaných metabolických poruchách (SLC35A2-CDG - porucha galaktózového transportéra a MPS III - mukopolysacharidóza III. typu), ktoré by viedli k efektívnejšiemu záchytu týchto ochorení.

V práci sumarizujeme výsledky spolupráce medzi CDMP NÚDCH a ChÚ SAV v rámci projektu GlycoRare v období 2019-2022. Na základe pozitívneho selektívneho skrínin-gu bolo zachytených a charakterizovaných celkovo 23 nových prípadov CDG a LSD s popísanými patogénnymi, ale aj novými, doteraz neznámymi mutáciami. U pacientov s Pompeho chorobou (16) a α -manozidózou (4) bola v pravidelných intervaloch monitorovaná účinnosť enzýmovej terapie kvantitatívnym stanovením zmien v hladinách špecifických biomarkerov na báze ¹H-NMR spektroskopie a HPLC MS/MS. U konkrétnych metabolických ochorení (SLC35A2-CDG a MPS IIIA) boli identifikované nové diagnostické biomarkery, resp. ich panely.

Realizovaná štúdia predstavuje veľký prínos v diagnostike zriedkavých metabolických porúch spojených so syntézou a katabolizmom glykokonjugátov. Ich včasná diagnostika je kľúčová pre liečbu a často rozhoduje o miere poškodenia pacienta. Metóda hmotnostnej spektrometrie pre svoju vysokú analytickú špecifickosť a citlivosť predstavuje alternatívu k bežne rutinne používaným skriningovým metódam a aj vďaka svojej nižšej finančnej a časovej náročnosti by mala predchádzať molekulárno-genetickým analýzám (NGS). Úzka spolupráca medzi vedeckými inštitúciami a diagnostickými centrami sa stáva kľúčovou v objasňovaní molekulárnej podstaty týchto ochorení.

Kľúčové slová: CDG; LSD; FOS; MALDI-TOF/ MS; ¹H-NMR spektroskopie

Podakovanie: Táto práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci projektu s registračným číslom 2019/7-CHÚSAV-4, projektami APVV-20-0243, APVV-18-0336 a VEGA 2/0060/21. Niekoľkí autori tejto publikácie sú členmi Európskej referenčnej siete pre zriedkavé dedičné metabolické poruchy (MetaBERN) –ID projektu 739543.

ABSTRACT

The method of mass spectrometry with laser desorption/ionization in the presence of a matrix in connection with a time-of-flight detector (MALDI-TOF/MS) is a fast, non-invasive and highly sensitive method that is increasingly used in the diagnosis of various hereditary metabolic diseases, including glycoconjugate metabolism disorders. Glycoconjugates are complex biomolecules formed by glycosylation, i.e. binding of a glycan to a protein or lipid molecule. Disorders of glycoconjugate metabolism are a rapidly expanding group of rare diseases that include disorders of their synthesis and modification (congenital glycosylation disorders; CDG) and disorders their degradation (some lysosomal diseases; LSD). The diagnosis of these diseases is often difficult due to the wide heterogeneity of clinical symptoms and multi-system involvement.

Samples from patients with suspected disorders of glycoconjugate metabolism were analyzed by traditional screening methods: high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) and transferrin isoelectric focusing (IEF). Identified positive and borderline findings in patient

profiles were subsequently subjected to MALDI-TOF/MS, HPLC MS/MS (high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry) and ¹H-NMR spectroscopy (proton nuclear magnetic resonance spectroscopy) analysis.

Structural analysis of glycoconjugates is an important part of diagnostics, as traditional screening cannot clarify the exact molecular nature of the pathological finding of serum N- and O-glycoprofile and free oligosaccharides in urine (FOS). Another task was to develop a method for monitoring the concentration of specific biomarkers in patients with Pompe disease (GSD II) and α -mannosidosis in order to assess the effectiveness of the set treatment.

A particular challenge was the identification of potentially possible biomarkers for the identified metabolic disorders (SLC35A2-CDG - galactose transporter disorder and MPS III - mucopolysaccharidosis type III), which would lead to more effective detection of these diseases.

In the work, we summarize the results of the cooperation between CDMP NÚDCH and ChÚ SAV within the GlycoRare project in the period 2019-2022. On the basis of positive selective screening, a total of 23 new cases of CDG and LSD with described pathogenic but also new, up to now unknown mutations were identified and characterized. In patients with α -mannosidosis (4) and Pompe disease (16), the effectiveness of enzyme therapy was monitored at regular intervals by quantitative determination of changes in the levels of specific biomarkers based on ¹H-NMR spectroscopy and HPLC MS/MS. For specific metabolic diseases (SLC35A2-CDG and MPS IIIA) new diagnostic biomarkers or their panels were identified.

The conducted study represents a great contribution in the diagnosis of rare metabolic disorders associated with the synthesis and catabolism of glycoconjugates. Their early diagnosis is crucial for treatment and often determines the degree of damage to the patient. The mass spectrometry method, due to its high analytical specificity and sensitivity, represents an alternative to commonly used screening methods, and due to its lower financial and time-consuming nature, it should precede molecular-genetic analyzes (NGS). Close cooperation between scientific institutions and diagnostic centers is becoming crucial in elucidating the molecular nature of these diseases.

Key words: CDG; LSD; FOS; MALDI-TOF/MS; ¹H-NMR spektroskopie

Acknowledgment: This work was supported by the Ministry of Health of the Slovak Republic within the project with registration number 2019/7-CHÚSAV-4, projects APVV-20-0243, APVV-18-0336 and VEGA 2/0060/21. Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Inherited Metabolic Disorders (MetabERN) - Project ID 739543.

REFERENCES

1. **Krchňák, et al. (2023)** "The Application of HPLC-FLD and NMR in the Monitoring of Therapy Efficacy in Alpha-Mannosidosis", *Front Biosci (Landmark Ed)*, 28(2), p.39. doi: 10.31083/j.fbl2802039.
2. **Pakanová, et al. (2019)** "Case study: monitoring of Glc4 tetrasaccharide in the urine of Pompe patients, use of MALDI-TOF MS, and ¹H NMR", *Chemical Papers*, 73, pp. 701–711. doi:[10.1590/2326-4594-jiems-2022-0009](https://doi.org/10.1590/2326-4594-jiems-2022-0009).
3. **Ziburová, et al. (2021)** "A novel homozygous mutation in the human ALG12 gene results in an aberrant profile of oligomannose N-glycans in patient's serum", *American Journal of Medical Genetics Part A*, 185A, pp. 3494–3501. doi: 10.1002/ajmg.a.62474.